

Analiza ekonomiczna jako kluczowy obszar efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem

Economic Analysis as a Key Domain of Effective Enterprise Management

Zdzisław Cichy

Dr nauk. ekon., inż., Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie.

Cytowanie:

Cichy, Z. (2025). Analiza ekonomiczna jako kluczowy obszar efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 16 (2025), art. 170, s. 9–22. DOI: 10.5281/zenodo.17251148

Przyjęto: 25.02.2025

Zaakceptowano: 30.08.2025

Opublikowano: 02.10.2025

Abstrakt: Artykuł przedstawia analizę ekonomiczną jako fundamentalne narzędzie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej. Autor omówił jej wieloznaczność, cele strukturalne i przyczynowe, z naciskiem na uzupełnienie syntezy dla wszechstronnego poznania zjawisk gospodarczych. Szczegółowo opisał istotę analizy oraz rachunkowości zarządczej we wspomaganiu decyzji strategicznych i bieżących, atrybuty współczesnych podejść (dynamiczne, wartościujące). Przedstawił przedmiot, zakres, rodzaje (ex post, ex ante, taktyczna, strategiczna) oraz metody badawcze (indukcja, dedukcja, jakościowe, ilościowe, stochastyczne). Analizował materiały źródłowe, przychody, koszty, rentowność, płynność finansową i zadłużenie, podkreślając ich rolę w zapewnieniu konkurencyjności i rozwoju.

Słowa kluczowe: analiza ekonomiczna, zarządzanie przedsiębiorstwem, rentowność, koszty, płynność finansowa

Wstęp

Termin analiza należy do pojęć wieloznacznych. Wynika to z jego szerokiego zastosowania. Cechą wspólną analizy we wszystkich zastosowaniach jest to, że stanowi ona środek poznawania i oceny złożonych zjawisk oraz procesów. Analiza jest metodą postępowania naukowego, która polega na dzieleniu danej całości na części i następnie rozpatrywaniu każdej z nich osobno. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa zajmuje się zjawiskami gospodarczymi występującymi w przedsiębiorstwie, mierzaniem związków i zależności między tymi zjawiskami oraz oceną pra-

Licencja:

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

widłowości ich kształtowania się.

Może ona mieć dwojaki cel, a mianowicie (Gabrusiewicz 2005):

- wykrycie struktury badanej całości, związków i zależności występujących między elementami strukturalnymi oraz między każdym elementem a całością. Wówczas nazywa się ją analizą strukturalną;
- poznanie mechanizmu funkcjonowania badanej całości, zmian w niej zachodzących, identyfikację czynników oddziałujących na tę całość oraz kierunku i natężenia wpływu poszczególnych czynników na stwierdzone zmiany. Wówczas określa się ją mianem analizy przyczynowej.

Analiza strukturalna i analiza przyczynowo-skutkowa nie mogą zapewnić pełnego poznania badanego przedmiotu wyłącznie przez rozbiór fizyczny czy abstrakcyjny oraz ocenę poszczególnych części w rozproszeniu. Do wszechstronnego poznania analizowanego przedmiotu konieczne jest jeszcze zbadanie tych elementów pod względem jakościowym, wykrycie istotnych związków w badanej całości i prawidłowości w nich występujących. Ten proces nazywamy syntezą, dlatego każdej analizie powinna towarzyszyć synteza. Analiza i synteza powinny się wzajemnie uzupełniać. Analiza ekonomiczna jako działanie ekonomiczne występuje w roli podstawowego narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem.

Istota analizy ekonomicznej i rachunkowości zarządczej

Przedsiębiorstwa działające w gospodarce rynkowej dążą do efektywnych działań, które pozwoliłyby im istnieć przez długi okres i być

konkurencyjnymi w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Przyszłość i rozwój przedsiębiorstwa zależą od decyzji podejmowanych przez kierownika jednostki, a te z kolei zależą od uzyskiwanych informacji. Przedsiębiorstwo tworzy system gospodarczy, w którym wyróżnia się procesy informacyjno-decyzyjne warunkujące sprawne funkcjonowanie jako samodzielnej jednostki odpowiedzialnej za wyniki gospodarowania. Dlatego analiza ekonomiczna i rachunkowość zarządcza stały się przedsiębiorstwu niezwykle potrzebne do podejmowania decyzji bieżących i strategicznych. Aby przedsiębiorstwo mogło zapewnić dodatni wynik swojej działalności, musi być innowacyjne i zorientowane na potrzeby rynku. Informacje dostarczane przez analizę ekonomiczną i rachunkowość zarządczą umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania jak:

- czy działalność przedsiębiorstwa w rozpatrywanym okresie była efektywna i czy efektywność ta ulegnie poprawie, czy pogorszeniu w przyszłości,
- czy zgromadzone środki rzeczowe i zespół pracowników są racjonalnie wykorzystywane i czy gwarantują realizację zadań bieżących oraz przyszły rozwój przedsiębiorstwa,
- jaki wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa wywierają czynniki wewnętrzne, a jaki jest wpływ czynników zewnętrznych,
- czy stan finansowy przedsiębiorstwa gwarantuje terminową realizację bieżących płatności,
- jakie są mocne i słabe strony gospodarki finansowej przedsiębiorstwa,

- jakie występują bariery w rozwoju przedsiębiorstwa, a jakie są możliwości ich pokonania (Gabrusiewicz 2005).

Uwzględniając zatem stan wiedzy z nauki o przedsiębiorstwie oraz warunki, w jakich przedsiębiorstwo funkcjonuje, można wskazać najważniejsze atrybuty współczesnej analizy ekonomicznej. Są nimi:

- odchodzenie od opisów konstatających postrzegane stany i zdarzenia występujące w przedsiębiorstwie, a przechodzenie do ocen wartościujących i wyjaśniających,
- formułowanie wniosków nie tylko na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz także na podstawie opisów jakościowych dotyczących na przykład analizy rynku,
- odchodzenie od zasady statycznego ujmowania zjawisk do analizowania ich w ujęciu dynamicznym, analizowanie zjawisk i procesów występujących nie tylko w przeszłości, lecz przede wszystkim obejmowanie analizą bieżącej działalności przedsiębiorstwa po to, aby można było kształtować jego przyszły rozwój,
- rozpatrywanie osiągnięć przedsiębiorstwa na tle osiągnięć otoczenia (Gabrusiewicz 2005).

Współczesna analiza ekonomiczna powinna być przedsiębiorstwu przydatna nie tylko do interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym, lecz przede wszystkim do lepszego wykorzystania zasobów, poprawy wyników działalności, sprostania potrzebom rynku i oczekiwaniom właścicieli. Powinna ułatwić przedsiębiorstwu podejmowanie takich decyzji, które umożliwiłyby efektywny rozwój w przyszłości.

Przedmiot i zakres analizy ekonomicznej

Przedmiot analizy ekonomicznej jest różnie definiowany w literaturze. Zauważa się jednak tendencję do systematycznego poszerzania zakresu zagadnień objętych analizą finansową, odchodzenia od interpretacji liczb zawartych w sprawozdaniu finansowym do objaśniania konkretnych problemów mających wpływ na efektywność działalności przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową.

Według T. Waśniewskiego do zagadnień leżących w sferze zainteresowania analizy ekonomicznej i finansowej trzeba przede wszystkim zaliczyć: wynik finansowy oraz związaną z nim ocenę efektywności gospodarowania, rentowność, koszty i przychody ze sprzedaży, sytuację majątkową i finansową (położenie oraz pewność finansowa), analizę wzrostu i pozycji finansowej przedsiębiorstwa (Waśniewski 2000).

Ponadto można powiedzieć, że analiza ekonomiczna rozpatruje zjawiska

oraz procesy gospodarcze we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa. Poza obszarem analizy finansowej podmiotem zainteresowań analizy ekonomicznej jest postęp techniczny i innowacje przedsiębiorstwa, wartość przedsiębiorstwa, badanie płynności finansowej, analiza produkcji, analiza działalności marketingowej przedsiębiorstwa.

Przedmiot i rodzaje analizy ekonomicznej

Stosując kryteria przedmiotowe wyodrębnia się przede wszystkim analizę makro i mikroekonomiczną. Ze względu na przyjęty horyzont czasowy analizę ekonomiczną możemy podzielić na:

- analizę ex post (retrospektywną),
- analizę operatywną (w krótkich odstępach czasu np. dzień, tydzień),
- analizę ex ante (antycypacyjną), taktyczną jako średnio okresową oraz strategiczną jako długo okresową.

Analiza taktyczna jest tym rodzajem analizy ex ante, która obejmuje nie dłuższy okres niż jeden rok. Dzięki krótkiemu horyzontowi czasowemu wyróżnia się ona dużą szczegółowością i wysokim prawdopodobieństwem uzyskanych wyników badawczych.

Analiza strategiczna odnosi się do okresów dłuższych niż jeden rok i z tego powodu ma nieco odmienny zakres tematyczny oraz mniejszy stopień szczegółowości i dokładności aniżeli analiza taktyczna. Można wyróżnić w niej:

- analizę wewnętrzną zajmującą się słabymi i mocnymi stronami przedsiębiorstwa,
- analizę zewnętrzną zajmującą się szansami i zagrożeniami przedsiębiorstwa w otoczeniu,

- analizę synergii przedsiębiorstwa z otoczeniem.

Oprócz wymienionych rodzajów analizy wyróżnia się jeszcze analizę: syntetyczną, decyzyjną, funkcjonalną i przestrzenną. Analiza decyzyjna charakteryzuje się ujmowaniem badanych obiektów jako części składowych określonej całości, a nie tylko jako elementów niezależnych. Analiza decyzyjna to taka, która zajmuje się zespołem analitycznym, którego celem jest przygotowanie wszystkich informacji analitycznych potrzebnych do podjęcia oraz realizacji danej decyzji. Obiektem analizy funkcjonalnej są te zjawiska ekonomiczne, które znajdują się w obszarze działalności danego stanowiska pracy. Analiza przestrzenna zwana także analizą międzyzakładową ma na celu ustalenie przyczyn różnic między np. kosztami jednostkowymi własnymi porównywalnych wyrobów, wytwarzanych przez przestrzennie wyodrębnione ogniwa organizacyjne przedsiębiorstwa (wydziały, zakłady).

W analizie ekonomicznej korzysta się z wielu metod badawczych, których dobór jest uzależniony od celu badania, przedmiotu badania, potrzeb informacyjnych oraz czasu przeprowadzenia badania. Analiza ekonomiczna w szczególności analiza finansowa posługuje się metodami ogólnymi, szczegółowymi, metodami porównań, metodami deterministycznymi. Metody ogólne to przede wszystkim (Gabrusiewicz 2005):

- metoda indukcji,
- metoda dedukcji,
- metoda redukcji.

W metodzie indukcyjnej analizę rozpoczyna się od zjawisk szczegółowych, elementarnych, przyczynowych

i stopniowo przechodzi się do uogólnień i wniosków, jako syntezy procesu analitycznego. Metoda ta jest również nazywana metodą scalania, ponieważ prezentuje następujący kierunek badań:

- od szczegółu do ogółu,
- od czynników do wyników,
- od przyczyn do skutków.

Istotą metody indukcyjnej jest więc formułowanie uogólnień na podstawie wnikliwego rozpoznania zjawisk cząstkowych. Metoda dedukcji prezentuje odwrotny kierunek badań w stosunku do metody indukcyjnej. Wychodzi od ogólnego sformułowania problemu badawczego w ujęciu syntetycznym i stopniowo przechodzi do szczegółów celem objaśnienia przyczyn i skutków zmian występujących w zjawiskach ogólnych. Metodę tą można przedstawić następująco:

- od ogółu do szczegółu,
- od wyników do czynników,
- od skutków do przyczyn.

W ramach systematycznego poszerzania metod badawczych w analizie ekonomicznej dąży się do przewartościowania przedmiotu tej analizy, poszerzenia zakresu badań przez objęcie analizą nie tylko wnętrza przedsiębiorstwa, ale również jego otoczenia, przesunięcia zainteresowań analizy w stronę przyszłości przedsiębiorstwa. Najczęściej szczegółowe metody analizy ekonomicznej można podzielić na (Gabrusiewicz 2005, s. 4):

- metody analizy jakościowej,
- metody analizy ilościowej.

Metody analizy jakościowej zwane też opisowymi przedstawiają badane zjawiska oraz związki i zależności pomiędzy nimi w formie opisowej i nie

próbują nadać im liczbowego, mierzalnego wyrazu. Metody te posiadają określone zalety i wady. Zaletą ich jest duża prostota i łatwość w praktycznym stosowaniu, natomiast ich wadą jest to, że nie pozwalają na ilościową kwantyfikację zależności występujących między badanymi zjawiskami. Dlatego też w celu przeprowadzenia coraz bardziej precyzyjnych i różnorodnych analiz na potrzeby decyzyjne przedsiębiorstwa wymaga wprowadzenia metod ilościowych. Wyniki analiz ilościowych są bardziej jednoznaczne wyrażone w postaci liczb lub wskaźników i nie są obciążone subiektywizmem analityka. Ze względu na stopień wnikliwości spośród wielu metod ilościowych można je podzielić następująco:

- metody porównań,
- metody deterministyczne,
- metody stochastyczne.

Szerokie zastosowanie w analizie ekonomicznej mają metody porównań z uwagi na trudności oceny zjawisk gospodarczych tylko na podstawie samego ich pomiaru. Aby ocenić poprawność kształtowania się badanego zjawiska należy je najpierw porównać z odpowiednią bazą odniesienia i ustalić zmianę, aby uzyskać możliwość pewnego wartościowania analizowanego zjawiska i obiektywnej jego oceny.

Metody deterministyczne lub metody analizy zależności zjawisk nazywane są również metodami analizy przyczynowo – skutkowymi. Dzięki tym metodom można wyjaśnić przyczyny zmian rozpatrywanych zjawisk, czego nie można dokonać za pomocą porównań.

Metody stochastyczne są bardziej precyzyjne od metod determinis-

tycznych, ponieważ uwzględnia się w nich wpływ na badane zjawisko nie tylko czynników podstawowych, ale również czynników drugorzędnych i przypadkowych. Do najważniejszych metod stochastycznych należą metody statystyczne, metody ekonometryczne, metody taksonomiczne, metody dyskryminacyjne. Metody stochastyczne są częściej wykorzystywane w analizie ekonomicznej, ponieważ uwzględniają one zarówno te czynniki, które oddziaływały na wyniki działalności przedsiębiorstwa w przeszłości oraz te które mogą występować w przyszłości.

Materiały źródłowe analizy ekonomicznej

Materiały źródłowe wykorzystywane na potrzeby analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwie można ogólnie podzielić na ewidencyjne i pozaewidencyjne. Podstawowe znaczenie mają materiały ewidencyjne. W ramach materiałów źródłowych ewidencyjnych, bez względu na ich rodzaj możemy wyróżnić (Waśniewski 2000):

- dokumentację pierwotną lub wtórną, stanowiącą podstawę zapisów z urzędzeń ewidencyjnych (np. asygnaty kasowe, raporty dzienne),
- zapisy dokonane w analitycznych i syntetycznych urządzeniach ewidencyjnych (konta, rejestry),
- sprawozdawczość opartą na tych zapisach i stanowiącą ogólne ich treści.

Materiały źródłowe pozaewidencyjne choć mają charakter uzupełniający, pomocniczy to jednak niekiedy ich brak lub niekompletność może utrudnić lub nawet uniemożliwić przeprowadzenie analizy w wybranym zakresie.

Do materiałów źródłowych poza ewidencyjnych w analizie ekonomicznej można zaliczyć przede wszystkim:

- dane postulowane, a zwłaszcza plan finansowy tzw. biznesplan, kalkulacje wstępne, kosztorysy, normy kosztów itp.,
- wyniki poprzednio przeprowadzonych analiz w tym zwłaszcza analizy dotyczące działalności w roku ubiegłym,
- materiały z przeprowadzonych kontroli i rewizji,
- uzyskane materiały i informacje dotyczące przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych a także zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa,
- źródła prawne, zwłaszcza z zakresu prawa gospodarczego.

Typowym materiałem źródłowym wykorzystywanym w ramach analizy ekonomicznej jest sprawozdawczość przedsiębiorstwa. Podstawowe znaczenie przy uwzględnieniu treści danych ma podział na sprawozdawczość rzeczową i sprawozdawczość finansową. Jeśli sprawozdawczość finansowa służy przede wszystkim potrzebom analizy finansowej, to sprawozdawczość rzeczowa stanowi materiały źródłowe analizy techniczno-ekonomicznej. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa składa się z: bilansu majątkowego, rachunku zysku i strat, informacji dodatkowej, informacji z przepływów pieniężnych oraz informacji o zmianach w funduszach własnych.

Analiza przychodów, wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa

Przychody przedsiębiorstwa to suma świadczeń otrzymanych przez

przedsiębiorstwo w postaci środków pieniężnych w zamian za świadczenia wykonane przez nie na rzecz kontrahentów w postaci wyrobów gotowych, półproduktów, robót, usług, towarów i materiałów powiększona o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe. Rozmiary przychodów ze sprzedaży jakie w poszczególnych obszarach realizuje przedsiębiorstwo są wyrazem pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz potencjalnych jego dochodów. Przychody mogą być mierzone w jednostkach ilościowych i wartościowych. Z uwagi na to, że większość przedsiębiorstw prowadzi zróżnicowaną działalność i sprzedaje różne produkty, towary i materiały, przychody są wykazywane w ujęciu wartościowym. Jeżeli przedsiębiorstwa ewidencjonują wielkość sprzedaży w ujęciu ilościowym i wartościowym to wówczas stosują trzeci stopień pomiaru wielkości sprzedaży tzw. Wartościowo-ilościowy. Ważnym elementem w analizie sprzedaży jest ocena dynamiki sprzedaży celem ustalenia jej wzrostu, spadku lub stagnacji. Do określenia tej sytuacji w przedsiębiorstwie posługujemy się wskaźnikami dynamiki, które oblicza się w sposób następujący:

$$\text{Wskaźnik dynamiki sprzedaży} = \frac{S_t \times 100}{S_{t-1}}$$

gdzie:

- S_t – sprzedaż w rozpatrywanym okresie t ,
- S_{t-1} – sprzedaż w poprzednim okresie $t - 1$.

Wskaźnik ten informuje o zmianie sprzedaży w czasie. Można powiedzieć, że dynamika przychodów ze sprzedaży odzwierciedla stan stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem. Analizując przychody ze sprzedaży należy w przedsiębiorstwie uwzględnić strukturę

sprzedaży jaką przedsiębiorstwo może prowadzić. Różnicowanie struktury sprzedaży jest dla przedsiębiorstwa istotnym źródłem poprawy wyników finansowych zarówno w krótkim jak i długim okresie. Wolumen sprzedaży w przedsiębiorstwie powinien ulegać zmianom w czasie. Wskaźniki udziału poszczególnych rodzajów przychodów ze sprzedaży można obliczyć następującymi wskaźnikami (Gabrusiewicz 2005):

Wskaźnik udziału przychodów z podstawowej działalności operacyjnej:

$$\text{Wskaźnik udziału} = \frac{P_{podst} \times 100}{P_{ogółem}}$$

gdzie:

- P_{podst} – przychody z podstawowej działalności operacyjnej,
- $P_{ogółem}$ – przychody ogółem.

Wskaźnik udziału pozostałych przychodów operacyjnych:

$$\text{Wskaźnik udziału} = \frac{P_{poz} \times 100}{P_{ogółem}}$$

gdzie:

- P_{poz} – przychody pozostałej działalności operacyjnej,
- $P_{ogółem}$ – przychody ogółem.

Wskaźnik udziału przychodów finansowych:

$$\text{Wskaźnik udziału} = \frac{P_{fin} \times 100}{P_{ogółem}}$$

gdzie:

- P_{fin} – przychody finansowe,
- $P_{ogółem}$ – przychody ogółem.

Można w analizie przychodów przedsiębiorstwa stosować wiele różnych wskaźników uwzględniając różne kryteria działalności. Kolejnym etapem analizy przychodów przedsiębiorstwa jest ocena opłacalności sprzedaży. Opłacalność sprzedaży można analizować

według różnych kryteriów. Może to być np. kryterium rynku i kryterium danego wyrobu. Analizując przychody przedsiębiorstwa można wykorzystać wskaźniki odnoszące się do zasobów przedsiębiorstwa bądź poziomu zatrudnienia wykorzystując następujące wskaźniki:

Wskaźnik sprzedaży na 1 pracownika

$$\text{Wskaźnik sprzedaży} = \frac{\text{przychód ze sprzedaży}}{\text{liczba pracowników}}$$

Wskaźnik ze sprzedaży na jednostkę majątku

$$\text{Wskaźnik ze sprzedaży} = \frac{\text{przychód ze sprzedaży}}{\text{majątek przedsiębiorstwa ogółem}}$$

Analizując istotę i znaczenie rentowności przedsiębiorstwa podstawowym miernikiem do jej oceny są zyski jakie generuje firma. Wskaźniki, które mają zastosowanie do tej oceny nazywane są wskaźnikami rentowności lub wskaźnikami zyskowności. Ogólnie wskaźniki te można zaprezentować w następujący sposób:

$$\text{Wskaźnik rentowności} = \frac{\text{Efekt}}{\text{Nakład}}$$

lub

$$\text{Wskaźnik rentowności kapitału} = \frac{\text{Zysk}}{\text{Kapitał}}$$

Najczęściej opłacalność sprzedaży mierzy się za pomocą wskaźników rentowności, które można w sposób ogólny przedstawić następująco:

Wskaźnik rentowności sprzedaży

$$\text{Wskaźnik rentowności} = \frac{\text{Zysk} \times 100}{\text{Przychód ze sprzedaży}}$$

W ocenie rentowności przychodów ze sprzedaży istnieje wiele wskaźników, które są wykorzystywane do jej oceny. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane niektóre dające obraz rentowności funkcjonowania przedsiębiorstwa np.:

Wskaźnik rentowności netto

$$\text{Wskaźnik rentowności} = \frac{\text{Zysk ze sprzedaży} \times 100}{\text{Koszt własny sprzedaży}}$$

Wskaźnik ten silnie reaguje na obniżkę kosztów i pozwala na poznanie struktury asortymentowej i wzrostu wielkości sprzedaży na powiększenie zysku.

Wskaźnik kosztu jednostkowego

$$\text{Wskaźnik kosztu jedn.} = \frac{\text{Koszt jedn. wyrobu}}{\text{Cena wyrobu}}$$

Wskaźnik poziomu kosztów

$$\text{Wskaźnik poziomu kosztów} = \frac{\text{Koszt własny sprzedaży}}{\text{Przychód z sprzedaży}}$$

Następnym obszarem analizy rentowności przedsiębiorstwa jest analiza rentowności majątku. Ogólnie wskaźnik rentowności majątku ustala się następująco:

Wskaźnik rentowności majątku

$$\text{Wskaźnik rentowności majątku} = \frac{\text{Zysk netto} \times 100}{\text{Majątek ogółem}}$$

Wskaźnik ten jest powszechnie określany jako ROA (return on asseto).

Wskaźnik rentowności majątku informuje jaka część zysku netto przypada na jednostkę zaangażowanego w przedsiębiorstwie majątku. Wskaźnik ten może być prezentowany w wersji brutto i netto. Kolejnymi wskaźnikami z tego obszaru mogą być:

Wskaźnik rentowności majątku trwałego

$$\text{Wskaźnik rent. majątku trwałego} = \frac{\text{Zysk netto} \times 100}{\text{Majątek trwały}}$$

Wskaźnik rentowności majątku obrotowego

$$\text{Wskaźnik rent. majątku obrot.} = \frac{\text{Zysk netto} \times 100}{\text{Majątek obrotowy}}$$

Wskaźnik majątku czystego

$$\text{Wskaźnik maj. czystego} = \frac{\text{Zysk netto} \times 100}{\text{Majątek ogółem} - \text{zobow. bieżące}}$$

Z kolei bardzo ważnym obszarem analizy rentowności przedsiębiorstwa jest rentowność zaangażowanego w nim

kapitału własnego. Wskaźnik ten obrazuje relację zysku do przeciętnego stanu kapitału własnego. Podstawową formułę wskaźnika rentowności kapitału własnego nazywaną ROE (return on equity) prezentuje się następująco:

Wskaźnik rentowności kapitału własnego

$$\text{Wskaźnik rent. kapitału własn.} = \frac{\text{Zysk netto}}{\text{Kapitał własny}}$$

Wskaźnik ten określa zdolność przedsiębiorstwa do wypracowywania zysku z każdej złotówki zaangażowanego kapitału własnego w działalność przedsiębiorstwa.

W celu utrzymania ciągłości gospodarowania przedsiębiorstwo powinno obok zasady racjonalnego gospodarowania tak prowadzić swoją działalność, aby zachować płynność finansową. Płynność finansowa pokazuje zdolność firmy do wywiązywania się z zobowiązań zwłaszcza krótkoterminowych tzn. takich, które płatne są w ciągu jednego roku. W tym celu firmy wykorzystują zasoby płynne, a więc te aktywa bieżące, które mogą być szybko zamienione na gotówkę. Do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, służy wiele wskaźników o większym bądź mniejszym zakresie stosowania w praktyce. Najistotniejsze z nich to:

- wskaźnik bieżącej płynności finansowej,
- wskaźnik przyspieszonej płynności (tzw. wskaźnik szybki),
- wskaźnik środków pieniężnych,
- wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące pasywa. Oblicza się go w następujący sposób:

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

$$\begin{aligned} \text{Wskaźnik bieżącej płynności finansowej} = \\ = \frac{\text{Aktywa bieżące}}{\text{Pasywa bieżące}} = \frac{\text{Zapasy+należności+środki} \\ \text{pieniężne+inne aktywa}}{\text{Pasywa bieżące}} \end{aligned}$$

Zadawalający poziom wskaźnika płynności bieżącej mieści się w granicach 1,2 = 2,0.

Niski wskaźnik oznacza, że firma działa z dnia na dzień i nie posiada wystarczających zasobów gotówkowych do spłacenia bieżących zobowiązań. Natomiast im większy będzie wskaźnik płynności bieżącej, tym mniejszy będzie udział zobowiązań bieżących w finansowaniu cyklu eksploatacyjnego. Do oceny płynności finansowej służy również tzw. wskaźnik szybki (mocny test)

Wskaźnik szybki

$$\begin{aligned} \text{Wskaźnik szybki} = \\ = \frac{\text{Aktywa bież.} - \text{zapasy} - \text{rozlicz. międzyokres. czynne}}{\text{Pasywa bieżące}} \end{aligned}$$

Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Wskaźnik szybki wynoszący 1,0, uważany jest za satysfakcjonujący i pokazuje, że przedsiębiorstwo może szybko sprostać bieżącym zobowiązaniom. Jeśli szybki wskaźnik jest niski, a wskaźnik bieżący wysoki, to oznacza, że firma utrzymuje zbyt wysoki poziom zapasów, w których zamrożony jest kapitał obrotowy. Wysoki wskaźnik szybki oznacza natomiast nieproduktywne gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz występowanie wysokiego stanu należności. Pozytywną oceną sytuacji jest takie przedsiębiorstwo, w którym różnica między wskaźnikiem bieżącym i szybkim nie jest zbyt duża. W analizie płynności finansowej firmy

wykorzystuje się także tzw. wskaźnik środków pieniężnych (wskaźnik gotówki).

Wskaźnik środków pieniężnych

$$\text{Wskaźnik środków pieniężnych} = \frac{\text{Papiery wartościowe do obrotu} + \text{środki pieniężne}}{\text{Pasywa bieżące}}$$

Wskaźnik ten uwzględnia aktywa, których zdolność do regulowania zobowiązań jest natychmiastowa. Określa ona jaką część zobowiązań może być uregulowana bez zwłoki, gdyby stały się one natychmiast wymagalne. Kolejnym wskaźnikiem w badaniu płynności finansowej jest wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych tzw. treasury ratio

Treasury Ratio

$$\text{Treasury Ratio} = \frac{\text{Środki pieniężne}}{\text{Płatności natychmiast wymagalne}}$$

Reasumując w ocenie sytuacji finansowej firmy należy sprawdzić jakie są tendencje zmian powyższych wskaźników w czasie. Niskie wskaźniki płynności są sygnałem o zagrożeniu zdolności płatności przedsiębiorstwa, zaś płynność większa może mieć niekorzystny wpływ na jej rentowność.

Analiza kosztów

Prowadząc działalność gospodarczą każde przedsiębiorstwo jest związane z ponoszeniem kosztów. W analizie ekonomicznej w szczególności w analizie finansowej koszty posiadają znaczącą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i są ewidencjonowane jako pieniężny wyraz nakładów ponoszonych jakie są związane z działalnością gospodarczą. Koszty są więc wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre

wydatki ponoszone w związku z działalnością przedsiębiorstwa, których rezultatem są użyte produkty lub usługi. Dążenie do optymalizacji kosztów jest jednym z podstawowych zadań współczesnych przedsiębiorstw. Dlatego też prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorstwo powinno dokonywać zawsze oceny pozycji kosztowej na podstawie wskaźników, bazujących na danych zawartych w sprawozdaniu finansowym. Koszty stanowią naturalną podstawę strategii konkurowania nazywanej przywództwem kosztowym. W poszczególnych przedsiębiorstwach analiza kosztów może mieć zróżnicowany zakres przedmiotowy. Koszty można w przedsiębiorstwie dzielić według różnych kryteriów (Bednarki 1987):

Ze względu na możliwość odliczania kosztów od nośników kosztów:

- koszty jednostkowe określa się nimi wszystkie koszty przypadające na dany nośnik kosztów tzn. koszty, które można mu bezpośrednio przyporządkować,
- koszty ogólne są to koszty przypadające wspólnie na wiele produktów.

Ze względu na zachowanie się kosztów względem zależności od zmian wykorzystania zdolności produkcyjnych:

- koszty stałe, niezależnie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych przyjmują stałą wartość w określonym przedziale czasu,
- koszty zmienne, zmieniają się odpowiednio do wielkości produkcji.

Ze względu na częstotliwość występowania:

- koszty jednorazowe,
- koszty bieżące.

Ze względu na złożoność kosztów:

- koszty proste,
- koszty złożone.

Ze względu na stopień uregulowania wydarzeń:

- koszty rzeczywiste,
- koszty normalne,
- koszty planowe.

Ze względu na miejsce powstawania (funkcje):

- koszty zakupu,
- koszty produkcji,
- koszty zbytu,
- koszty zarządu.

Koszty można także podzielić ze względu na ich rodzaj (przyczyna powstawania kosztów) (Bednarski 1987, s. 10):

- koszty robocizny (wynagrodzenie za pracę, uposażenia, koszty uboczne robocizny, wynagrodzenie przedsiębiorcy),
- koszty materiałowe (koszty surowców, materiałów pomocniczych, materiałów produkcyjnych),
- koszty kapitałowe (odpisy, odsetki, koszty ryzyka),
- koszty usług obcych (koszty napraw, usług transportowych),
- koszty społeczne (podatki o charakterze kosztowym, opłaty, składki).

Do najważniejszych zadań analizy kosztów własnych przedsiębiorstwa należy zaliczyć ocenę jego gospodarności przez porównanie wielkości kosztów własnych badanego okresu z ich wielkością w planie, w poprzednim okresie i w podobnych przedsiębiorstwach jako porównanie w przestrzeni. Rozpoznanie czynników o zasadniczym znaczeniu w zależnych i niezależnych przedsiębiorstwach, wpływających na wysokość kosztów własnych oraz ocenę siły

i kierunku oddziaływania poszczególnych czynników. Zadaniem analizy kosztów jest również wykrywanie błędów i niedociągnięć w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa oraz ujawnianie i wykorzystywanie rezerw wewnętrznych spowodowanych marnotrawstwem lub niedostatecznym wykorzystaniem zasobów pracy uprzedmiotowionej. Kolejnym zadaniem analizy kosztów jest ustalenie i ocena obniżki lub wzrostu kosztów własnych oraz dostarczenie danych do planowanych kosztów własnych. Analizę kosztów można przeprowadzić jako całościową, która obejmuje:

- analizę całkowitych kosztów własnych działalności operacyjnej w układzie rodzajowym,
- analizę całkowitych kosztów własnych w układzie kalkulacyjnym,
- analizę jednostkowych kosztów własnych.

Analizę kosztów w przedsiębiorstwie można przeprowadzić jako analizę całościową i odcinkową. Analiza całościowa dotyczy układów kosztów całkowitych własnych działalności operacyjnej natomiast analiza odcinkowa dotyczy badania wybranych składników kosztów własnych.

Analiza kosztów w układzie rodzajowym najczęściej dotyczy:

- kosztów zużycia materiałów,
- kosztów zużycia paliw i energii,
- amortyzacji,
- kosztów usług obcych (remontowych, transportowych, obróbki obcej),
- innych kosztów materialnych,
- płac wraz z narzutami,
- odpisów na fundusze specjalne,

– innych kosztów niematerialnych.

Koszty w układzie rodzajowym można podzielić na materialne i niematerialne, obejmują zużycie materiałów, energii, maszyn i urządzeń, usług obcych oraz inne koszty materialne.

Analizę kosztów można również przedstawić i prowadzić w układzie kalkulacyjnym, gdzie podstawą tego układu jest ich podział na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. Kosztami bezpośrednimi nazywa się koszty, które można na podstawie dokumentacji źródłowej odnieść wprost na jednostkę kalkulacyjną np. robocizna bezpośrednia, wynagrodzenia bezpośrednie, materiały bezpośrednie.

Natomiast koszty pośrednie rozlicza się na poszczególne jednostki kalkulacyjne za pomocą różnych kluczy podziałowych. Do nich można zaliczyć koszty wydziałowe, koszty ogólnozakładowe i koszty sprzedaży.

Do czynników powodujących zmiany kosztów należą:

- wielkość produkcji i jej struktura asortymentowa,
- ceny czynników produkcji,
- wielkość serii produkcyjnych,
- wielkość przedsiębiorstwa,
- typ produkcji i organizacja procesów produkcyjnych.

Obrazując analizę ekonomiczną przedsiębiorstwa należałoby wspomnieć o analizie osiąganego zysku, analizie sprawności działania i analizie zadłużenia przedsiębiorstwa. Generalnie można stwierdzić, że każde przedsiębiorstwo zawsze stara się uzyskać najlepszy wynik finansowy swojej działalności. Otrzymujemy go z porównania

przychodów i odpowiadającym tym przychodom kosztów a mianowicie:

$$\text{Wynik finansowy} = \text{przychody} - \text{koszty}$$

Wynik finansowy dodatni nazywamy zyskiem, natomiast ujemny stratą. Dążeniem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie możliwie największego zysku. Ogólnie można powiedzieć, że zysk jest podstawowym warunkiem dla rozwoju przedsiębiorstwa, budowania jego funduszy własnych i utrzymania korzystnych warunków w funkcjonowaniu w warunkach kryzysowych.

Sytuacja finansowa każdego przedsiębiorstwa jest zależna od sprawności jego działania, czyli umiejętności korzystania poprzez efektywne wykorzystanie posiadanego majątku. Do pomiaru sprawności działania służy wiele wskaźników nazywanych wskaźnikami obrotowości majątku. Najbardziej syntetycznym z nich jest wskaźnik obrotowości majątku obliczany w sposób następujący (Gabrusiewicz 2005):

Wskaźnik obrotowości majątku

Wskaźnik obrotowości majątku =

$$= \frac{\text{Przychody ogółem}}{\text{Majątek ogółem}}$$

Wskaźnik ten informuje, ile jednostek przychodu generuje jedna jednostka zaangażowana w majątek firmy. Pożądane jest, aby wskaźnik obrotowości majątku był relatywnie wysoki i wykazywał tendencję do wzrostu.

W analizie zadłużenia przedsiębiorstwa należy stwierdzić czy wielkość kapitałów obcych nie zagraża niezależności finansowej przedsiębiorstwa. Celem analizy zadłużenia jest ustalenie kosztów i opłacalności angażowania

kapitałów obcych, bowiem analizując zadłużenie należy ustalić, czy przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić je w określonym terminie i wymaganej wysokości.

Do tego celu służą różne wskaźniki obrazujące poziom zadłużenia. Najważniejszym z nich jest wskaźnik ogólnego zadłużenia.

$$\text{Wskaźnik ogólnego zadłużenia} = \frac{\text{Zobowiązania ogółem}}{\text{Aktywa ogółem}}$$

Wskaźnik ten określa udział zobowiązań w finansowaniu całkowitego majątku przedsiębiorstwa. Jak się określa wskaźnik ten powinien wahać się w granicach od 0,57 do 0,67. Wysoki wskaźnik ogólnego zadłużenia może być dla przedsiębiorstwa dużym ryzykiem finansowym związanym z jego obsługą i spłatą. W funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem ważnym obszarem jest umiejętność pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych oraz informacji płynących z rynku.

Podjęcie decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem funkcjonującym

w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu ważną rzeczą jest gromadzenie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł. Źródła te mogą być wewnętrzne i zewnętrzne. Źródła zewnętrzne to przede wszystkim monitorowanie otoczenia i prowadzenie badań marketingowych rynku. Monitorowanie otoczenia to przede wszystkim uporządkowanie i gromadzenie takich danych jak: uregulowania prawne, trendy ekonomiczne, rynki producentów, działania konkurentów, zachowania i preferencje konsumentów. Badania marketingowe są związane z gromadzeniem informacji dotyczących konkretnego problemu badawczego.

Reasumując można stwierdzić, że realizacja podstawowych zadań postawionych przed przedsiębiorstwem wywiera istotny wpływ na kształt i charakter analizy ekonomicznej jako podstawowego systemu informacyjnego zapewniającego efektywny rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Abstract

In a market economy, economic analysis is a critical instrument for effective enterprise management. It explores its structural, causal, and polysemy goals, highlighting the need for synthesis to obtain a thorough grasp of economic phenomena. Contemporary approaches (dynamic, evaluative) are discussed, as well as the fundamental role of analysis and management accounting in facilitating strategic and operational decisions. The subject, scope, types (ex post, ex ante, tactical, strategic), and research methods (induction, deduction, qualitative, quantitative, stochastic) are summarized. The analysis of source materials, revenues, costs, profitability, financial liquidity, and debt emphasizes their significance in promoting development and competitiveness.

Keywords: economic analysis, enterprise management, profitability, costs, financial liquidity.

Bibliografia

- Bieniek, K. (2019). Dysfunkcje rodziny, a piecza zastępcza. *Studenckie Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej*. <https://journals.umcs.pl/szn/article/viewFile/8945/6753>
- Cierpiałkowska, L. (2017). *Psychopatologia*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Cudak, H. (2011). Dysfunkcje rodziny i jej zagrożenia opiekuńczo-wychowawcze. *Pedagogika Rodziny*, 1(2), 7-14. https://pedagogika-rodziny.spoleczna.pl/attachments/article/PR_1_2.pdf
- Kopciał, T. (2019). Wybrane przyczyny dysfunkcyjności rodziny. *Ruch Pedagogiczny*. <https://ojs.tnku.pl/index.php/rt/article/download/8728/8406>
- Maciejewska, F., Bury, P. (2008). Dysfunkcyjność rodziny. *Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa*, 2, 27-41. https://bazhum.muzhp.pl/media/texts/przeglad-naukowo-metodyczny-edukacja-dla-bezpieczenstwa/2008-numer-2/przeglad_naukowo_metodyczny_edukacja_dla_bezpieczenstwa-r2008-t-n2-s27-41.pdf
- MeWell. (2023). Rodzina dysfunkcyjna a rodzina zdrowa. <https://mewell.pl/rodzina-dysfunkcyjna-a-rodzina-zdrowa/>
- Nowak-Dziemianowicz, M. (2015). Dziecko w sytuacji eurosieroctwa – konsekwencje i potrzeby wsparcia. W: M. Tyszkowa (red.), *Psychologiczne problemy rozwoju dzieci i młodzieży* (s. 211–226). Warszawa: PWN.
- PARPA (2021). Raport o sytuacji dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. <https://www.parpa.pl>
- Przegląd Pedagogiczny UKW. (2020). Szkoła wobec uczniów z rodzin dysfunkcyjnych. <https://przegladpedagogiczny.ukw.edu.pl/archive/article/118/1/article.pdf>
- Satir, V. (2000). *Rodzina. Tu powstaje człowiek*. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
- Zielone Przedmieście. (2021). Ja to chyba jestem z rodziny dysfunkcyjnej. <https://zielone-przedmieście.pl/2021/02/26/ja-to-chyba-jestem-z-rodziny-dysfunkcyjnej/>